

ONA TILI TA'LIMIGA TEXNOLOGIYANI INTEGRATSIYALASH – FOYDA VA MUAMMOLAR

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining

Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7989661>

ARTICLE INFO

Received: 21st May 2023

Accepted: 28th May 2023

Online: 29th May 2023

KEY WORDS

Interaktiv mashqlar, interaktiv o'yinlar, interfaol simulyatsiya, madaniyatlararo almashinuv, ona tilidagi videolar, maqolalar, video, audio, tasvirlar.

ABSTRACT

Ta'lim har qanday jamiyatning tamal toshi bo'lib, har bir davlat o'z ta'lim tizimini takomillashtirish uchun ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Dunyo texnologik jihatdan rivojlangan sari texnologiyani ta'limga integratsiya qilish zarurati ortib bormoqda. Xususan, texnologiyani ona tili ta'limiga integratsiyalash ko'plab afzalliklarga ega.

Ona tilidagi ta'limga texnologiyani integratsiyalash foydali ekanligini isbotladi, ammo muammolardan xoli emas. Mavjud texnologik yutuqlarning ko'pligi bilan o'qituvchilar sinfda o'qitishga texnologiyani kiritishning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqishlari va undan foydalanishni talabalarning til o'rganish tajribasiga qanday qilib eng yaxshi integratsiya qilishni aniqlashlari kerak.

Birinchidan, texnologiyadan foydalanish talabalar uchun yanada qiziqarli va interaktiv ta'lim tajribasini taqdim etishi mumkin. Texnologiya til o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan audio va vizual vositalarni taqdim etishi mumkin. Masalan, o'quvchilar o'z ona tilidagi so'z va iboralarni tinglab, takrorlay oladilar, shu orqali ularning talaffuzi va intonatsiyasi yaxshilanadi. Bundan tashqari, talabalar o'zlarining til ko'nikmalarini mashq qilishlariga yordam beradigan interaktiv mashqlar va o'quv o'yinlaridan foydalanishlari mumkin, bu esa o'quv jarayonini qiziqarli va zavqli qiladi.

Ikkinchidan, texnologiya ona tilidagi asl materiallardan keng foydalanish imkonini beradi. Texnologiyadan foydalanish orqali o'quvchilar o'z ona tilidagi videolar, maqolalar va boshqa materiallardan foydalanishlari mumkin, bu esa ularning madaniy o'ziga xosligi va tarixini chuqurroq tushunishiga yordam beradi. Bu, shuningdek, talabalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishga yordam beradi, chunki ko'plab talabalar o'z madaniyati va tarixini o'rganishni yoqtiradilar.

Uchinchidan, ona tili ta'limga texnologiyani integratsiyalash an'anaviy ta'lim amaliyotlari va zamonaviyroq yondashuv o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam beradi. Texnologiyadan foydalanish talabalarga kelajakdagi o'qishlari va martabalarida yordam beradigan yangi ko'nikmalarni berishi mumkin. Misol uchun, talabalar onlayn

lug'atlar, tarjimonlar va tahrirlash dasturlari kabi raqamli vositalardan qanday foydalanishni o'rganishlari mumkin, bu bugungi raqamli dunyoda bebaho ko'nikmalar bo'lishi mumkin.

Ammo shuni tan olish kerakki, ona tili ta'limida texnologiyani integratsiyalash puxta rejalashtirish va ko'rib chiqishni talab qiladi. O'qituvchilarga o'qitishda texnologiyadan samarali foydalanish uchun o'qitish, qo'llab-quvvatlash va resurslar kerak bo'ladi. Bundan tashqari, barcha talabalarning texnologiyadan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash, mavjud bo'lgan tengsizliklarni davom ettirishga yo'l qo'ymaslik va har bir talabaning ta'limda texnologiyadan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlash muhimdir.

Ona tilini o'qitishda texnologiyaning eng muhim afzalliklaridan biri bu talabalarning til o'rganish resurslarini an'anaviy darsliklar taklif qiladigan narsalardan tashqari kengaytirish qobiliyatidir. Bunga video, audio, tasvirlar hamda interfaol o'yinlar va simulyatsiyalardan iborat multimedia resurslari kiradi, ulardan shaxsiylashtirilgan va qiziqarli o'quv tajribalarini yaratish uchun foydalanish mumkin. Ushbu resurslarning moslashuvchanligi talabalarga o'z tezligida o'rganishni osonlashtiradi va turli xil ta'lim uslublariga mos keladigan tabaqalashtirilgan ko'rsatmalarni taqdim etishi mumkin. Bundan tashqari, imlo tekshiruvi va grammatika tekshirgich kabi onlayn til vositalari talabalarga yozish va muloqot qilish ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi va ularning tildan foydalanishi haqida real vaqt rejimida fikr bildiradi.

Ona tilini o'qitishning texnologiyadan yana bir foydasi – bu talabalarni dunyoning turli burchaklaridan kelgan boshqa til o'rganuvchilar bilan bog'lash, ularga o'z tillarini madaniyatlararo kontekstda o'zlashtirishga imkon berishdir. Ushbu madaniyatlararo almashinuv talabalarni o'z tillariga singdiradi va ularga chegaralar bo'ylab ijtimoiy, ta'lim va madaniy aloqalarni o'rnatish imkoniyatini beradi. O'quvchilarga ular bilan bir xil tilda gapiradigan boshqa odamlar bilan muloqot qilish imkoniyati berilsa, texnologiya nafaqat o'rganish afzalliklarini oshiradi, balki chuqur ijtimoiy tajribani ham ta'minlaydigan hamjamiyat tuyg'usini rivojlantiradi.

Biroq ona tili ta'limida texnologiyani joriy etishda muammolar mavjud. Ba'zi o'qituvchilar texnologiyani o'qitishga qanday qilib samarali qo'shish bo'yicha etarli tayyorgarlikdan mahrum bo'lishlari mumkin, natijada ulardan foydalanish kamayadi yoki samarasiz bo'ladi. Bundan tashqari, hamma talabalar ham uyda yoki maktabda kompyuterlar va internet aloqalari kabi zarur texnologiyalardan foydalana olmaydi. Bu, ayniqsa, kam ta'minlangan maktablarda va iqtisodiy nochor jamoalarda tenglik muammosini keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona tili ta'limiga texnologiyani integratsiyalash ko'plab afzalliklarga ega. Bu talabalar uchun yanada qiziqarli va interaktiv ta'lim tajribasini osonlashtirishi, ona tilidagi haqiqiy materiallardan foydalanishni ta'minlashi va an'anaviy va zamonaviy ta'lim amaliyotlari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga yordam berishi mumkin. Biroq, ushbu integratsiya barcha talabalarning ta'limda texnologiyadan foydalanishdan foyda olishlarini ta'minlash uchun ehtiyotkorlik bilan rejalashtirish, amalga oshirish va doimiy ko'rib chiqishni talab qiladi.

Ona tili ta'limiga texnologiyaning integratsiyalashuvi o'quvchilarda ravon so'zlash, tushunish va muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun cheksiz imkoniyatlar yaratadi. U resurslarga kirishni ta'minlashi, o'quvchilarning faolligini kengaytirishi va

tengdoshlar o'rtasidagi aloqalarda mavjud bo'lgan cheksiz imkoniyatlarni ochishi mumkin. Bu imtiyozlarning barchasi texnologiyani ta'limga integratsiyalashuvini samarali va to'g'ri qo'llanilganda qiziqarli va samarali yondashuvga aylantiradi.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 2020-y 23-sentabr